

УДК 94

DOI 10.5281/zenodo.15024289

Научная статья

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК ЛЕНИНГРАДА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. В РАБОТАХ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ACTIVITIES OF LENINGRAD PUBLIC LIBRARIES IN THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941-1945 IN THE WORKS OF MODERN RUSSIAN RESEARCHERS

ЛАНТИНГ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева.

LANTING TATIANA NIKOLAEVNA,

Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliyev.

В статье проанализированы работы исследователей о функционировании государственных публичных библиотек Ленинграда в период Великой Отечественной войны 1941-1945. Представлен обзорный анализ работ, раскрывающий различные аспекты деятельности сотрудников библиотек: от сохранности фондов до массово-политической работы, посвященной адаптации населения к условиям военного времени. Показаны особенности специфики работы библиотекарей, различных типов и видов библиотек.

The article analyzes the work of researchers on the functioning of the state public libraries of Leningrad during the Great Patriotic War of 1941-1945. An overview analysis of the works is presented, revealing various aspects of the activities of library staff: from the preservation of funds to mass political work devoted to the adaptation of the population to wartime conditions. The specifics of the work of librarians, various types and types of libraries are shown.

Ключевые слова: *публичные библиотеки блокадного Ленинграда, деятельность библиотекарей, обслуживание читателей, сохранность книжного наследия блокадного города.*

Key words: *public libraries of besieged Leningrad, librarians' activities, reader service, preservation of the book heritage of the besieged city.*

Современный информационный мир порождает самые разнообразные позиции и взгляды по вопросу Великой Отечественной войны. Происходит систематическое искажение исторических фактов, связанных с геополитическими играми и политическими амбициями недружественных государств. Поэтому важно сосредоточить усилия специалистов на исследование историографии Великой Отечественной войны, и в частности, блокады Ленинграда, что позволит узнавать и сохранять подлинные факты того времени. Современные исследования, посвященные деятельности публичных библиотек блокадного Ленинграда, основаны на переосмыслении событий давних лет применительно к современным реалиям, что дает возможность использовать данный ракурс научного взгляда в формировании и воспитании патриотизма в процессе индивидуальных, групповых и массовых формах работы.

Обзор деятельности публичных библиотек Ленинграда в годы блокады представлен в работах: С.Г. Колосовой «Библиотеки тоже сражались» (2021 г.) [12], М.Ю. Матвеева «В осажденном Ленинграде удивительно много читали... Библиотеки города в годы Великой Отечественной войны» (2021 г.) [15], в первой части «монографии Библиотеки блокадного города» (2019 г.) Г.В. Варгановой, Г.В. Михеевой, Д.А. Эльяшевича [1]. Работы раскрывают ряд особенностей, связанных с задачами, которые решали библиотеки разных типов и видов в условиях военного времени. Это сохранение, потеря, восстановление книжных фондов не только государственных публичных библиотек, но и частных книжных коллекций; обслуживание читателей. Особое место отведено кадровому составу; бытовым вопросам и общественно полезному труду.

В своей работе Г.В. Варганова «Государственные массовые библиотеки Ленинграда в годы блокады» (2021 г.) [3], раскрывает кадровый вопрос и управление массовыми библиотеками. В статье «Массовые библиотеки блокадного Ленинграда: внестационарное обслуживание» (2021 г.) [4]. Г.В. Варганова анализирует основные направления обслуживания разных групп читателей. Особое внимание уделяется автором внестационарным формам обслуживания, направленным на удовлетворение индивидуальных, групповых и массовых запросов читателей. В статье «Книжные фонды массовых библиотек блокадного Ленинграда» (2020 г.) [5], Г.В. Варганова исследует состояние книжных фондов государственных массовых библиотек в годы блокады Ленинграда. Характеризует отраслевой и видовой состав фондов, источники пополнения фондов литературой. В работе выявлены основные причины потери книжного фонда. В статье «Восстановление библиотек Ленинградской области, 1943-1945» (2022 г.) [2], Г.В. Варганова показывает деятельность библиотечных работников Ленинграда по сбору книг для восстановления сети библиотек области, пострадавших от немецких захватчиков.

Считаем целесообразным остановиться на специфике крупных и более мелких библиотек города Ленинграда того времени, которые явились предметом исследовательского интереса.

Деятельность Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в период блокады наиболее полно отражена в монографии Г.В. Михеевой «Российская национальная библиотека в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)» (2020 г.) [16] и во второй части монографии Г.В. Варгановой, Г.В. Михеевой, Д.А. Эльяшевича «Библиотеки блокадного города» (2019 г.) [1]. В монографиях рассмотрен широкий спектр библиотечной деятельности: эвакуация фондов; изменение кадрового состава библиотек; обслуживание и запросы читателей; сохранение, утери, восстановление и комплектование фондов библиотек; массово-политическая работа; научная деятельность; общественно-полезный труд библиотекарей; условия работы и быта библиотекарей в блокадном Ленинграде; В труде Г.В. Михеевой особое место отведено библиографическим сведениям о сотрудниках Публичной библиотеки с фотографиями и фрагментами из личных дневников военной поры, библиография материалов о Публичной библиотеке в Ленинградской и центральной прессе. Отличительной особенностью монографии Г.В. Варгановой, Г.В. Михеевой, Д.А. Эльяшевича является уникальность неопубликованных материалов, хранящихся в государственных архивах Санкт-Петербурга и библиотеках города. Также ими были использованы устные свидетельства многих очевидцев описываемых событий.

Если в трудах предыдущих авторов показан героический труд библиотекарей то, в работе Н.Б. Роговой, основанной на дневниковых записях сотрудников Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в годы блокады «Мужество и долг. Они спасали книги. Жизнь и быт блокированного Ленинграда» (2010 г.) [21], большое внимание уделено внутреннему духовно-нравственному состоянию библиотекарей, борьбе за человечность в человеке, связанной с адаптацией к условиям блокадного Ленинграда.

Работа по справочному обслуживанию читателей сотрудниками Центральной Городской Публичной библиотеки им. В.В. Маяковского в годы блокады исследована в труде И.Е. Прозорова «Справочное обслуживание читателей Ленинградской центральной библиотеки в блокаду» (2021 г.) [19]. Автор делает акцент на роль библиотеки как общегородского справочного центра политико-просветительской и культурной информации.

Деятельность районных публичных библиотек в годы блокады Ленинграда также была отражена в трудах последних лет. В статье М.В. Ивановой «Книга тоже воевала (Библиотека им. Л.Н. Толстого)» (2019 г.) [11], рассмотрена деятельность библиотеки им. Л.Н. Толстова. Е. В. Смелова и Т.В. Гущина представили работу «Библиотека им. Коминтерна в годы блокады» (2021 г.) [23], посвященную деятельности библиотеки им. Коминтерна. В.П. Жукова в статье «Библиотека им. К.А. Тимирязева в годы блокады» (2019 г.) [10], рассмотрела деятельность библиотеки им. К.А. Тимирязева. О.В. Давыдова в статье «Блокадные будни библиотеки им. Н.А. Некрасова» (2021 г.) [8], показала работу библиотеки им. Н.А. Некрасова. К.В. Еремеева представила в статье «Хранить, приумножать и просвещать: история Библиотеки им. А.С. Грибоедова в годы блокады» (2019 г.) [9], деятельность библиотеки им. А.С. Грибоедова. Е.С. Смыкова в статье «Работа библиотек Ленинграда в годы блокады на примере библиотеки Дзержинского района для взрослых» (2019 г.) [24], рассмотрела деятельность библиотеки Дзержинского района. Э.Ю. Гладушенко в статье «Библиотеки Выборгского района в годы блокады» (2021 г.) [7], показала деятельность библиотеки Выборгского района. Н.А. Соколовой в статье «Блокады острые осколки (Библиотеки Кировского района)» (2021 г.) [25], представила работу библиотек Кировского района.

Ряд исследователей описали функционирование библиотек Красногвардейского района блокадного Ленинграда: М.В. Леонтьева, Н.В. Каменева в статье «Центральная районная библиотека им. В.Г. Белинского в годы блокады» (2021 г.) [14], В.М. Прокуратова в статье «Посвященная Победе... (Библиотека Малоохтинская)» (2021 г.) [20], Е.А. Савичева в статье «Незакрытые библиотеки. Библиотечная Охта в годы войны» (2021 г.) [22] и Ю.Р. Лаврушина в статье «Библиотеки Красногвардейского района в годы блокады» (2021 г.) [13].

И.В. Вчерашняя в статье «А люди шли в библиотеку. Библиотеки Петроградского района в годы Великой Отечественной войны» (2021 г.) [6], представила обзор работы библиотек Петроградского района. В.В. Новохатько в своей статье «Книга помогла выжить... библиотеки им М.Е. Салтыкова-Щедрина в годы блокады» (2019 г.) [18], рассмотрела деятельность библиотеки им М.Е. Салтыкова-Щедрина. Справочную информацию о сотрудниках Центральной Городской библиотеки им. В.В. Маяковского блокадного Ленинграда подготовили Л.Г. Нижанковская, М.Е. Кисарова в статье «Вспомним всех поименно. Сотрудники Ленинградской центральной библиотеки в годы войны и блокады» (2021 г.) [17].

В заключении следует отметить: несмотря на проявленный интерес к теме библиотек Ленинграда во время Великой Отечественной войны и ценность материалов большая часть работ представлена в виде обзоров и в основном публикуется в специализированных сборниках. Считаем, что потенциал данной темы в контексте профессионального, исторического, патриотического, гражданского, идеологического ресурса достаточно велик. Данная область научного интереса нуждается в системном подходе, где четко и глубоко будет обозначена значимость каждой из сторон библиотечной деятельности, что может, в дальнейшем использоваться как платформа в культурно-просветительских мероприятиях, связанных с исторической и патриотической тематикой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варганова Г.В. Библиотеки блокадного города / Г.В. Варганова, Г.В. Михеева, Д.А. Эльяшевич; М-во культуры РФ, С.-Петербург. Гос. Ин-т культуры. СПб.: СПбГИК, 2019. 223 с.

2. Варганова Г.В. Восстановление библиотек Ленинградской области, 1943-1945 // Культура: теория и практика. 2022. № 4 (49) С. 2.
3. Варганова Г.В. Государственные массовые библиотеки Ленинграда в годы блокады. Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей/глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е. В. Ходова. 2-е изд., доп. Санкт-Петербург: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2021. С. 21-37.
4. Варганова Г.В. Массовые библиотеки блокадного Ленинграда: внестационарное обслуживание // Вестник СПбГИК. 2021 № 3 (48). С. 165-171.
5. Варгановой Г.В. Книжные фонды массовых библиотек блокадного Ленинграда // Культура: теория и практика. 2020. № 3 (36). С. 22-24.
6. Вчерашняя И.В. А люди шли в библиотеку. Библиотеки Петроградского района в годы Великой Отечественной войны Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С. Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2021. С. 346-353.
7. Гладущенко Э.Ю. Библиотеки Выборгского района в годы блокады Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2021. С. 267-288.
8. Давыдова О.В. Блокадные будни библиотеки им. Н.А. Некрасова Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2021. С. 237-249.
9. Еремеева К.В. Хранить, приумножать и просвещать: история Библиотеки им. А.С. Грибоедова в годы блокады Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2019. С. 145-149.
10. Жукова В.П. Библиотека им. К.А. Тимирязева в годы блокады Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2019. С. 125-131.
11. Иванова М.В. Книга тоже воевала (Библиотека им. Л.Н. Толстова) / Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2019. С. 162-208.
12. Колосова С.Г. Библиотеки тоже сражались. Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2019. С. 7-21.
13. Лаврушина Ю.Р. Библиотеки Красногвардейского района в годы блокады Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 2021. С. 307-310.
14. Леонтьева М.В., Каменева Н.В. Центральная районная библиотека им. В.Г. Белинского в годы блокады Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2021. С. 296-306.
15. Матвеев М.Ю. В осажденном Ленинграде удивительно много читали...Библиотеки города в годы Великой Отечественной войны. Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей/глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 2021. С. 135-158.
16. Михеева Г.В. Российская национальная библиотека в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) / Г.В. Михеева; Министерство культуры Российской Федерации, Российская национальная библиотека. СПб.: Изд-во Российской национальной библиотеки, 2020. 139 с.

17. Нижанковская Л.Г., Кисарова М.Е. Вспомним всех поименно. Сотрудники Ленинградской центральной библиотеки в годы войны и блокады Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2021. С. 73-119.

18. Новохатько В.В. Книга помогла выжить... библиотеки им М.Е. Салтыкова – Щедрина в годы блокады Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2019. С. 255-263.

19. Прозоров И.Е. Справочное обслуживание читателей Ленинградской центральной библиотеки в блокаду Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 2021. С. 49-58.

20. Прокуратова В.М. Посвященная Победе...(Библиотека Малоохтинская) Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей/глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2021. С. 311-314.

21. Рогова Н.Б. Мужество и долг. Они спасали книги. Жизнь и быт блокированного Ленинграда: сб. науч. ст. / отв. ред. Б.П. Белозерова. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 243-300.

22. Савичева Е.А. Незакрытые библиотеки. Библиотечная Охта в годы войны Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2021. С. 315-319.

23. Смелова Е.В., Гущина Т.В. Библиотека им. Коминтерна в годы блокады Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2021. С. 206-210.

24. Смыкова Е.С. Работа библиотек Ленинграда в годы блокады на примере библиотеки Дзержинского района для взрослых Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей / сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2019. С. 150-161.

25. Соколова Н.А. Блокады острые осколки (Библиотеки Кировского района) Библиотеки блокадного Ленинграда: сборник статей/глав. ред. З.В. Чалова; отв. ред. С.Б. Ходов; науч. ред. Г.В. Варганова; сост. Ж.Н. Малахова, И.Е. Климова, Е.В. Ходова. 2-е изд., доп. СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2021. С. 289-295.

Поступила в редакцию: 12.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Лантинг Т.Н., 2025.